

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STEM- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Абдулахамидова Барно Нурмухамедовна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика и психология»

ОГПУ «Ошский государственный

педагогический университет г.Ош, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282517>

Аннотация. Данная статья посвящается к проблемам дошкольной педагогики. Дошкольный возраст — это период активного формирования самосознания, самооценки, эмоционально-волевой сферы. Ребенок учится регулировать свое поведение, понимать свои и чужие эмоции, развивает навыки самоконтроля и саморегуляции. Эти качества важны для построения гармоничных отношений с окружающими и успешной адаптации в обществе. В статье раскрываются цели и задачи использования stem-образовательных технологий в дошкольном образовании в Кыргызстане.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитатель, дети, технологии, формирование, развитие.

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha pedagogika muammolariga bag'ishlangan. Maktabgacha yosh - bu o'z-o'zini anglash, o'zini o'zi qadrlash va hissiy-irodaviy sohaning faol shakllanish davri. Bola o'z xatti-harakatlarini tartibga solishni, o'zining va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishni o'rganadi, o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu fazilatlar boshqalar bilan uyg'un munosabatlarni o'rnatish va jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish uchun muhimdir. Maqolada Qirg'izistondagi maktabgacha ta'limda stema-ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning maqsad va vazifalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, o'qituvchi, bolalar, texnologiya, shakllanish, rivojlanish.

Abstract. This article is devoted to the problems of preschool pedagogy. Preschool age is a period of active formation of self-awareness, self-esteem, emotional-volitional sphere. The child learns to regulate his behavior, understand his own and other people's emotions, develops self-control and self-regulation skills. These qualities are important for building harmonious relationships with others and successful adaptation in society. The article reveals the goals and objectives of using STEM educational technologies in preschool education in Kyrgyzstan.

Key words: preschool education, teacher, children, technology, formation, development.

Психологическое развитие в дошкольном возрасте (от 3 до 6-7 лет) имеет **огромное значение** для всей дальнейшей жизни человека. Этот период характеризуется интенсивным ростом и формированием психических функций, которые закладывают основу для успешной социализации, обучения и личностного развития в будущем. В дошкольном возрасте интенсивно развиваются восприятие, внимание, память, мышление и речь. Качество этого развития влияет на способность ребенка к обучению в школе и на его познавательную активность в дальнейшей жизни. Например, хорошо развитая память облегчает запоминание информации, а развитое мышление — решение сложных задач. Дошкольный возраст — это период активного формирования самосознания, самооценки, эмоционально-волевой сферы. Ребенок учится регулировать свое поведение, понимать

свои и чужие эмоции, развивает навыки самоконтроля и саморегуляции. Эти качества важны для построения гармоничных отношений с окружающими и успешной адаптации в обществе. В этом возрасте ребенок активно включается в социальную жизнь, учится общаться со сверстниками и взрослыми, осваивает социальные нормы и правила поведения. Успешная социализация способствует его адаптации к школе и обществу в целом. Навыки общения, сотрудничества, умение делиться и разрешать конфликты становятся основой для будущих отношений. **Развитие творческих способностей дошкольников** — время расцвета творческих способностей. Дети играют, рисуют, лепят, придумывают истории и сказки. Развитие творческих способностей стимулирует познавательную активность, способствует развитию воображения и фантазии, что важно для решения творческих задач в будущем. **В целом**, психологическое развитие в дошкольном возрасте закладывает фундамент для гармоничного развития личности, способствует формированию адаптивных механизмов и обеспечивает успешную адаптацию к условиям жизни. Поэтому важно создать для детей благоприятные условия для психологического развития, обеспечить им любовь, заботу и поддержку. [1,3]

Основная цель внедрения STEM-образования в кыргызских детских садах — **подготовить детей к будущему, основанному на науке, технологиях, инженерии и математике**, развивая их критическое мышление, творческие способности, умение решать проблемы и работать в команде. Более конкретно:

- Повышение интереса к науке и технологиям: стимулирование любознательности и интереса детей к науке и технологиям с помощью интерактивных методов обучения и практических занятий.
- Повышение интереса к науке и технологиям: стимулирование любознательности и интереса детей к науке и технологиям с помощью интерактивных методов обучения и практических занятий.
- Формирование навыков проектной деятельности: обучение детей работе в команде, планированию, реализации и презентации проектов, связанных с наукой и технологиями.
- Развитие творческих способностей: стимулирование креативности и фантазии детей с помощью STEM-ориентированных игр и занятий.
- Подготовка к будущим профессиям: дать детям представление о различных профессиях, связанных с наукой, технологиями, инженерией и математикой.
- Интеграция с кыргызской культурой: внедрение STEM-образования с учетом национальных особенностей и традиций Кыргызстана, использование местных материалов и ресурсов.

Задачи:

- Разработка и внедрение STEM-ориентированных учебных программ и методических рекомендаций: создание программ, адаптированных к возрастным особенностям дошкольников и учитывающих национальные особенности и контекст.
- Подготовка воспитателей: повышение квалификации воспитателей в области STEM-образования, обучение их использованию STEM-ориентированных методов и технологий.
- Обеспечение дошкольных учреждений необходимыми материалами и оборудованием: закупка наборов STEM, конструкторов, робототехнических наборов и других необходимых материалов.

- Создание STEM-центров: создание специальных центров в дошкольных учреждениях для проведения STEM-занятий.
- Мониторинг и оценка эффективности: регулярный мониторинг и оценка эффективности STEM-образования в дошкольных учреждениях Кыргызстана.
- Создание единой системы STEM-образования: разработка единой системы STEM-образования в дошкольных учреждениях Кыргызстана с четко определенными целями, задачами и методами.
- Сотрудничество с международными организациями: привлечение международных организаций к развитию STEM-образования в Кыргызстане.

Успешная реализация этих целей и задач позволит подготовить будущее поколение кыргызстанцев, готовых жить в условиях быстро меняющегося мира. Запуск модульных программ повышения квалификации для воспитателей в Кыргызстане весной 2024 года, учитывающих разный уровень подготовки, — это важный шаг к улучшению качества дошкольного образования. Успех таких программ зависит от нескольких факторов. [2,5]

Модульный подход позволяет адаптировать обучение к конкретным потребностям воспитателей. Те, кто уже обладает определенными знаниями и навыками, могут сосредоточиться на более сложных модулях, в то время как другие смогут пройти базовые курсы. Модули позволили сосредоточиться на конкретных аспектах STEM-образования или других необходимых направлениях, таких как инклюзивное образование, психология дошкольников. модули были предложены в различных форматах: очные занятия, онлайн-курсы, вебинары, что делает обучение более доступным для воспитателей из разных регионов Кыргызстана. модульные программы легче обновлять и дополнять с учетом новых требований и технологий в области дошкольного образования. [3]

Однако для максимальной эффективности необходимо учитывать следующие аспекты:

- Качество разработанных модулей: важно, чтобы модули были хорошо продуманы, содержали актуальную и практически применимую информацию и были адаптированы к условиям работы воспитателей в Кыргызстане.
- Квалификация преподавателей: преподаватели должны обладать не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом в области STEM-образования и работы с детьми дошкольного возраста.
- Обеспечение необходимыми ресурсами: для эффективного обучения воспитателям необходимо обеспечить доступ к необходимым учебным материалам, оборудованию и технологиям.
- Оценка эффективности: важно регулярно оценивать эффективность модульных программ, чтобы вносить необходимые коррективы и повышать качество обучения.
- Поддержка после обучения: необходимо обеспечить воспитателей поддержкой после завершения обучения, например, в виде наставничества, консультаций и доступа к онлайн-ресурсам.

В целом, введение модульных программ — это позитивный шаг. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо тщательно продумать все аспекты их реализации и обеспечить необходимую поддержку воспитателям. Только в этом случае можно ожидать значительного повышения качества дошкольного образования в Кыргызстане.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Белкина В. Н. Психология раннего и дошкольного детства. — М.: Юрайт, 2024. — 171 с.
2. Габова М. А. Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и графических умений. — М.: Юрайт, 2020. — 152 с.
3. Ганичева А. Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного возраста. — М.: Юрайт, 2020. — 292 с.
4. Гогоберидзе А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2022. — 464 с.
5. Гонина О. О. Психология дошкольного возраста: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. О. Гонина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 425 с.